

நான்மணிக்கடிகை காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் இரா. இந்துபாரா

உதவிப் பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை, திருவள்ளூர் கல்லூரி, பாபநாசம்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266874>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனித வாழ்வின் அறங்களையும், விழுமியங்களையும் எடுத்துக்காட்டுவதில் நீகம் மருவிய காலத்தில் தோன்றிய பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் முதன்மையான இடத்தைப் பிடிக்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்றான விளம்பிநாகனார் இயற்றிய நான்மணிக்கடிகையில் மனிதன் சிறப்பான முறையில் குறைவற்ற நிறைவாழ்வு வாழ, தேவையான அறங்களான கல்வியறிவு, சாதிபேதமற்ற சமநோக்கு, ஐம்பொறி அடக்கம், சிறந்த நட்பு, மேன்மையான கற்பு, அறம் செய்தல், விருந்தோம்பல், நல்ல மனையாள், கணவனோடு இணக்கம், உயிர்கொல்லாமை, திட்டமிட்ட வாழ்வு பற்றி எல்லாம் கூறப்பட்டுள்ளன அவற்றைக் குறித்து ஆய்வதே இக்கட்டுரையாகும்.

திறவுசொற்கள்: நான்மணிக்கடிகை, விளம்பிநாகனார், ஒள்ளிதாரம், அகில், நல்லாள், பொறிகெடும், நடட்டார், செல்லுலகத் தறம், ஊனுண்டல்

நான்மணிக்கடிகை

நான்கு + மணி + கடிகை நான்கு வகையான இரத்தினங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மாலையைப் போல ஒவ்வொரு பாடலிலும் நான்குநான்குநீதிகளை எடுத்துக்கூறுவதா இந்நூல் இயற்றப்பட்டுள்ளது. இந்நூலின் ஆசிரியர் விளம்பி நாகனார் ஆவார். மொத்தம் 106 பாடல்களைக் கொண்டுள்ள இந்நூலில் உள்ள இரண்டு கடவுள் வணக்கப் பாடல்களிலும் திருமாலைப் பற்றிய நான்கு நான்கு கருத்துக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

கல்வியறிவு

காலத்தால் அழியாத கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஆகும். உடம்புக்கு உறுதுணையாகும் உயிர் போல, உயிர்க்கு உறு னையாகும் கல்வியை, “ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி எழுமைக்கும் ஏமாப்புடைத்து” என்கிறார் வள்ளுவப் பெருந்தகை. விளம்பிநாகனாரோ, கல்வியிற் சிறந்த பெரியோர் இல்லாத “அவை” பாழ்படுவது போல, கல்வியறிவு

பெறாத தன்னுடைய உடம்பு பாழ் என்பதை,

“தனக்குப் பாழ் கற்றறிவு இல்லா உடம்பு” (பா.எ.22) என்கிறார். மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் கல்வி கற்றல் என்பது அவசியமான ஒன்று என்பதை இவ்வடிகள் மூலம் அறியலாம்.

சமநிலை சமூகநோக்கு

இவ்வுலகில் மனிதராக பிறக்கும் அனைவரும் பிறப்பால் சமம். இடையில் தோன்றிய சாதி சமய வேற்றுமைகளால் யாரையும் இழிவாக எண்ணி தாழ்வாக நடத்தி அவமரியாதை செய்யக் கூடாது. மனிதனை மனிதனாக மட்டுமே மதிப்பிட வேண்டும் என்கிறார் விளம்பி நாகனார்.

“கள்ளி வயிற்றில் அகில்பிறக்கும் மான்வயிற்றில் ஒள்ளி தாரம் பிறக்கும் பெருங்கடலுள் பல்விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார்யார் நல்லாள் பிறக்கும் குடி” (பா.எண்.6)

என்ற பாடல் மூலமாக, பிறப்பில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை, எக்குடியிலும் நன்மக்கள் பிறப்பார்கள். ஒருவனது பெருமை என்பது, குடிப்பிறப்பால் ஏற்படுவது இல்லை. அவன் பெறும் உயர்வுகள் எல்லாம் அவன் பின்பற்றும் ஒழுக்கநெறிகளால் ஏற்படுகிறது என்றும் நற்குடியில் பிறந்தவர்கள் என்றும் நல்லறங்களையே செய்வார்கள் என்றும் நான்மணிக்கடிகை குறிப்பிடுகிறது.

ஐம்பொறி அடக்கம்

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் ஐம்பொறிகளை அடக்குவது மனிதனுக்கு மிக அவசியம். ஒருவனுக்கு நாணம் அற்ற போது ஐம்பொறிகளும் கெட்டு விடும். ஐம்பொறிகளை அடக்கினால் மட்டுமே நம்மைச் சுற்றியுள்ள தீவினைகள் அழியும். நீர் இன்மையால் பசும்பயிர்களின் வளர்ச்சி தடை படும். நலமற்ற போக்கு நட்பை அழித்து விடும் என்பதை, “பொறி கெடும் நாணற்றபோழ்தே நெறிப்பட்ட ஐவரால் தானே வினைகெடும்” (பா.எண்.46) என்ற பாடல் வழியாக விளம்பிநாகனார் குறிப்பிடுகிறார்.

நட்பு பேணுதல்

முகநக நட்பு நடப்பன்று நெஞ்சத்து அகநக நட்பு நட்பு என வள்ளுவர் கூறியுள்ளதைப் போன்று, மனித வாழ்வில் போலியாக பழகாத நல்ல நட்பு மிக இன்றியமையாதது. மனம் விட்டு பேசி இன்ப துன்பங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள நட்பு அனைவருக்கும் தேவை. ஆராயாமல் தீயவர்களிடம் கொண்ட நட்பு, நம்மை அழிவு பாதை நோக்கி இழுத்துச் செல்லும் தன்மையது என்பதை,

“நட்டார் நடுங்கும் வினைசெய்யார்”

“நகைநலம் நட்டார்கண் நந்தும்”

நாடாமை நட்டார்கண் விட்டவினை”

“நாவன்றோ நட்பறுக்கும் தேற்றமில்”

என்று பா.எண்கள் 25,26,27,28 மூலம் அறியலாம்.

மேன்மையான கற்பு

பெண்களுக்கான சிறப்பான பண்பாகக் கருதப் படுவது கற்பு ஆகும். கற்புத் திறத்தை வள்ளுவப் பெருமான், “பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் திண்மை உண்டாகப் பெறின்” என்கிறார். நற்பண்புடைய பெண்கள் கற்பொழுக்கத்தினின்று சிறிதும் தவற மாட்டார்கள். அதே சமயம் சுயகட்டுப்பாடு இல்லாத பெண், எவ்வளவு கட்டுக்காவல் இருந்தாலும் தான் விரும்பிய படியே நடப்பாள் என்பதை,

“பட்டாங்கே பட்டொழுகும்

பண்புடையாள் காப்பினும்

பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையாலி - முட்டினும்

சென்றாங்கே சென்றொழுகும் காமம்”

(பா.எண்-92)

என்ற பாடல் வழியே விளக்குகிறார்

அறம் செய்தல்

“அறம் எனப்படுவது யாதென கேட்பின் மறவாது இது கேள் மன்னுயிர்க்கெல்லாம் உண்டியும் உடையும் உறையுள் கண்டது இல்” என மணிமேகலை அறம் பற்றி உரைக்கிறது. எல்லா உயிர்களாலும் விரும்பி நுகரப்படுவது இன்பம் ஆகும், அத்தகைய இன்பத்தைப் பெற வேண்டி, அறிவுடைய மக்களால் பொருள் ஈட்டப்படுகிறது அப்படி தாம் ஈட்டும் பொருளை, பிறர்க்கு தீங்கு நினையாத மாசற்ற மனத்தால் பொருள் ஈந்து அளிக்கும் முறையே அறமாகும். இத்தகைய சிறந்த அறம் பற்றி நான்மணிக்கடிகை, நெல்லும் கரும்பும் நிலத்திற்கு அழகு; குளத்திற்கு அழகு தாமரை மலர்கள்; பெண்மைக்கு அழகு நாணமுடைமை; மறுமை உலகத்திற்குரிய அறங்கள் ஆண்களுக்கு அழகு என்று,

“நிலத்திற்கு அணியென்ப நெல்லும் கரும்பும்

குளத்துக்கு அணியென்ப தாமரை பெண்மை

நலத்துக்கு அணியென்ப நாணம் தனக்கணியாம்

தான் செல்லுலகத் தறம்” (பா.எண்.11)

என்று இம்மைக்கும், மறுமைக்கும் உரிய அறங்களைப் பற்றி விளம்பிநாகனார் கூறுகிறார்.

விருந்தோம்பல்

தமிழ்ப் பண்பாட்டு அடையாளங்களுள் ஒன்று விருந்தோம்பும் பண்பு ஆகும். வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினரை அகமும், முகமும் மலர்ந்து வரவேற்று, உபசரித்து அமுது படைத்தலே விருந்தோம்பல். விருந்தினர் மனம் மகிழ வேண்டுமாயின்,

**“கலம்பரப்பி நன்றாட்ட நந்தும் விருந்து”
(பா.எண்.63)**

என்கிறது நான்மணிக்கடிகைப் பாடல். “மதியார் மனைக்கு செல்லல் இழிவைத்தரும்” “புலையொக்கும் போற்றாதார் முன்னர் செலவு” என்ற பாடல்(8) தீது அற்ற நல்லொழுக்கம் செல்வத்தைப் போன்றது. முறையான இல்லறத்தை நடத்துதல் சிறந்த துறவறத்தைப் போன்றதாகும். பிறரைப் புறங்கூறல் அவரை கொலை செய்வதைப் போன்றது. தம்மை மதிக்காதவர்களின் மனைக்கு செல்வது மிகுதியான இழிவைத் தரும் என்கிறார் விளம்பிநாகனார்.

நல்ல மனையாள்

நல்ல இல்லாளின் அவசியத்தை, மூன்று பாடல்களில் நான்மணிக்கடிகை வலியுறுத்திக் கூறுகிறது. வாள் போன்ற நுதலினைக் கொண்ட நல்ல மனையாள் இல்லாத வீடு பாழாகி விடும் என்பதனை, “மனைக்குப்பாழ் வாள்நுதலின்மைதான்” (22.1) என்னும் பாடலடியின் மூலம் அறியலாம். மனைமாட்சியில்லாத நல்ல குணவதியாக அல்லாத பெண் இல்லாளாக அமைந்தாலும் அவ்வீடு அழிந்து போய்விடும் என்பதை, “பாழொக்கும் பண்புடையாள் இல்லாமனை” (101:3-4) என்னும் அடியின் மூலம் கூறுகிறது.

கணவனோடு இணக்கம்

நல்ல மனைமாட்சியுடன் கூடிய மனைவி அமைந்தாலும் கைக்கொண்ட கணவனோடு ஒத்த கருத்தமைவு கொண்ட மனைவியால் மட்டுமே மகிழ்வான வாழ்வு வாழ முடியும் என்பதனை, “ஒன்றுக்கல் பெண்டிர்

தொழில்நலம்” (87:1) என்னும் பாடலடிகள் மூலமாக நான்மணிக்கடிகைக் குறிப்பிடுகிறது. இதையே சிறுபஞ்சமூலம்” தன்னை மணந்தவனுடைய சொல்வழியே நடத்தல் பெண்ணுக்கு நன்மை தரும் என்ற கருத்தை “கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண்” (சிறுபஞ்சமூலம்-15:1) என்ற பாடலடிகள் மூலம் விளக்குகிறது.

உயிர்கொல்லாமை

அறங்களுள் எல்லாம் தலையாய அறம் உயிர்கொல்லாமை ஆகும். ஜீவகாருண்யத்துடன் வாழும் வாழ்வே, ஆனிகளும் முனிவர்களும் கூறும் அறவாழ்வு ஆகும். எந்த உயிரையும் கொல்லாது நல்ல உணவினை உண்பவனே, உயிருக்கு உகந்த இனிய உணவினை உண்பவனாகிறான் என்பதை நான்மணிக்கடிகை,

“ஊனுண்டல் செய்யாமை செல்சார் உயிர்க்கு” (பா.எண்.40)

“இனிதுண்பான் என்பான் உயிர்கொல்லாது உண்பான்” (பா.எண்.61)

என்ற பாடல்களின் வாயிலாக அறியலாம்.

திட்டமிட்ட வாழ்வு

ஒழுக்கமான முறையில் அறநெறியில் வாழ்வதற்கு வீடு கட்டுவதற்கு வலுவான அஸ்திவாரம் போடுவது போல பொருள் ஆதாரம் இன்றியமையாதது. பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை என்று வள்ளுவர் கூறியுள்ளார். அவ்வகையில் பொருள் சார்ந்த இச்சமூக அமைப்பில் வருவாய்க்கு ஏற்ற செலவு செய்வதை மக்கள் வழக்கமாக, கொள்ளல் வேண்டும் என்பதை,

“குளத்தனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம் வளத்தனைய வாழ்வார் வழக்கு”

(பா.எண்.73)

என்ற பாடல் வாயிலாக, குதிரைகள், அவற்றை செலுத்துவோனது திறத்துக்கேற்றவாறு ஓடும்; ஒருவன் செய்யும் அறச்செயல்கள் அவன் தன் ஆற்றலைப் பொறுத்து அமையும்;

வாய்க்கால்களில் செல்லும் நீரின் அளவுகள், வாய்க்காலின் அகலத்திற்கேற்ப அமையும்; இல்லறத்தின் வாழ்க்கை அவரவர் வருவாய்க்கு ஏற்றவாறு அமையும் என்று பொருள் ஆதார திட்டமிடல் குறித்து நான்மணிக்கடிகை கூறுகிறது.

தொகுப்புரை

விளம்பிநாகனார் இயற்றிய நான்மணிக்கடிகையில் மனிதன் சிறப்பான முறையில் குறைவற்ற நிறைவாழ்வு வாழ, தேவையான அறங்களான கல்வியறிவு, சாதிபேதமற்ற சமநோக்கு, ஐம்பொறி அடக்கம், சிறந்தநட்பு, மேன்மையானகற்பு, அறம் செய்தல், விருந்தோம்பல், நல்ல மனையாள், கணவனோடு இணக்கம்,

உயிர்கொல்லாமை, திட்டமிட்ட வாழ்வு பற்றி எல்லாம் சிறப்பான முறையில் கூறப்பட்டுள்ளதை இக்கட்டுரையில் அறிகிறோம். இவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள வாழ்வியல் சிந்தனைகள் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தக் கூடியனவாகும். அவற்றைப் பின்பற்றி மகிழ்வான வாழ்வினை அனைவரும் வாழ்வோம்.

துணைநின்றநூல்கள்

1. நான்மணிக்கடிகை, தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
2. சிறுபஞ்சமூலம், வானதி பதிப்பகம்
3. திருக்குறள், மணிவாசகர் பதிப்பகம்
4. மணிமேகலை, புலியூர்கேசிகன் உரை